

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA'LIM SOHASIDAGI AMALGA OSHIRILGAN ISLOHATLAR

Komilova Muslima Ilg'orjon qizi
Najmiddinova Fotimaxon Omoliddin qizi

Fizika yo'nalishi 101-guruh talabalari

Keldiyeva Shahnoza Shuhratovna

Andijon davlat pedagogika instituti

"Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258145>

Annotatsiya: ushbu maqolada mustaqillik yillarida O'zbekistondagi bo'lgan o'zgarishlar hamda ta'lim sohasidagi islohatlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: mustaqillik yillari, konstitutsiya, islohatlar, gazeta va jurnallar, prezidentlik lavozimi.

Abstract: This article discusses the changes and reforms in the field of education in Uzbekistan during the years of independence.

Keywords: years of independence, constitution, reforms, newspapers and magazines, presidency.

Аннотация: в данной статье размышляются изменения и реформы в сфере образования Узбекистана за годы независимости.

Ключевые слова: годы независимости, конституция, реформы, газеты и журналы, президентство.

Kirish: O'zbekiston mustaqillikka qadam qo'yar ekan u albatta, bilimli yoshlarga suyanadi va tayanadi. 1991-yil 31-avgustida mustaqillikka erishgan O'zbekiston yangi hayotga qadam qo'ygandi. Shu sababli ham yangi oyoqqa turgan davlat bilimiga, ta'limga o'zining e'tiborini qaratdi. Bu esa yangidan yangi ta'lim sohasidagi islohatlarga yo'l ochib berdi. Ma'rifatparvar jadidlarning qilgan ishlari oqlandi, ularga bo'lgan qiziqishlar yanada kuchaydi. Shu bilan birga ularning yaratgan asarlari nashr etilish bilan birga maktab darsliklarida ham chop etildi. Mustamlaka davri hattoki, buyuk bobokalonlarimizni ham tinch qo'ymadi, ularning qilgan ishlari ezgulikka emas balki, yomonlikka deb o'girildi, buni xalqqa uqtirildi. Mustaqillikka erishganimizda bari asta-sekinlik bilan to'g'rilanib boraverdi. Yillarimizning nomlari ham ajdodlarimizning nomi bilan qo'rqmasdan atash darajasiga mustaqillikning ilk lahzalarida yoq erishdik. Har bir inson bepul ta'lim olishga xaqiigi konstitutsiyamizga ham qayd etib qo'yildi. Hozirgi kunda ta'lim muassalalari juda ham ko'p. Shular jumlasidan xususiy bog'cha, maktab hattoki institutlar ham. 2023-yolgi konstitutsiyamizga kiritilgan o'zgarishlarda bu modda ham yangilandi. Endi har kim bepul ta'lim olish huquqiga degan jumlar, har kim ta'lim olish huquqiga ega deganlariga almashtirildi. Bu degani, hamma ilm olsin, hoh u hususiy yoki davlat tasarrufidagi ta'lim muassasasimi farqi yo'q. Bu ta'limga bo'lgan e'tiborning yana bir ko'rinishidir.

Jamiyat taraqqiyotida, yurt, millat taqdirida o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma'naviy barkamolligi, intellektual salohiyati muhim o'rin tutadi. Zero, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir". O'zbekiston

Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasida bir qancha muhim hujjatlar qabul qilindi, amaliy ishlar yo'lga qo'yildi, muayyan natijalarga erishildi. Shunday bo'lsa ham, bu borada bajariladigan ishlar hamisha keng ko'lamlilik bo'lib, o'z dolzarbligini saqlab qolaveradi. Shu nuqtayi nazardan, Prezidentimiz rahbarligida **2019-yil 19-martda** "Yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o'qishga qiziqishini oshirish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirish to'g'risida" o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yoshlarni rivojlantirishga qaratilgan masalalar muhokama qilindi va sohalarga taalluqli 5 ta muhim tashabbus ilgari surildi.

Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr, va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini yanada oshirish bo'yicha.

Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish va sport sohasida o'z qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratib berish masalalari bo'yicha.

Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish masalalari bo'yicha.

To'rtinchi tashabbus aholi, ayniqsa, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish masalalari bo'yicha.

Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash ishlarini tizimli tashkil etish masalalari bo'yicha.

XULOSA: Bu tashabbus ham aynan ilm izlagan yoshlar uchundir. Hozirgi paytga kelib ta'limga bo'lgan islohotlar yanada oshib bormoqda. Ilm-fan taraqqiyoti yuksaklarga ko'tarilgan davlat albatta, mag'lubiyatga uchramaydi. Bayrog'I doim yuksaklardir hilpiraydi.

References:

1. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
2. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID MA'RIFATPARVARCHLIK NAMOYONDALARINING IJTIMOY-SIYOSIY, FALASAFIY QARASHLARI. World scientific research journal, 15(1), 234-238.
3. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID ZIYOLILARINING MILLIY MA'NAVIY ATIMIZDAGI AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 20(7), 35-38.
4. <https://lyceum.wiut.uz>